

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бердиева Угулой Абдурахмановна ЎЗБЕКИСТАНДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ИННОВАЦИОН СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ.....	4
2. Shadieva Gulnora Mardievna, Qodirova M.N. MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI VA KORXONALARDA BRENDING MEKANIZMINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARBLIGI.....	10
3. Mustafoyev Azimjon Farruxovich NOMODDIY AKTIVLAR AUDITINI OLIV BORISHNING AQSH TAJRIBASI.....	15
4. Хидиров Алимардон Дагарович МАМЛАКАТИМИЗДА ТУРИСТИК ДИСТЕНАЦИЯНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИГА ТАЪСИРИ.....	19
5. Saidova Sitora MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY.....	24
6. Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna, Turaev Temur Nazar ugli SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION.....	31
7. Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY.....	36
8. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION...	43
9. Rustamova Shahnoza Omonovna CULTURAL VALUES AS A FACTOR DETERMINING THE PENSION SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	49
10. Yılmaz Ulvi UZUN, Hakan KAYA DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN.....	57
11. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Arifjonov Gulomjon Torajonovich, Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND.....	69
12. Ernazarov Alisher Ergashevich, Abrorov Jakhongirkhan THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS.....	75

Saidova Sitora

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistrant

TURIZM SANOATIDA MARKETING

For citation: Saidova Sitora. MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 3. pp.24-30

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10508925>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola turizm sanoatida marketingning hozirgi holatini va kelajakdagi istiqbollarini chuqur o'rganadi. Raqamli asrning o'sib borayotgan talablariga javob berish uchun, turizm tashkilotlari qanday qilib yangi texnologiyalar, ijtimoiy media strategiyalari va mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvlarni qo'llab-quvvatlashlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada barqarorlik va madaniy hurmatni asos qilib olgan holda, turizmni qanday qilib mas'uliyatli va ekologik jihatdan barqaror tarzda targ'ib qilish mumkinligi haqida fikr yuritiladi. Bundan tashqari, turizm sanoatining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, inqiroz boshqaruv strategiyalari va global bozorlarga moslashish yondashuvlari ham muhokama qilinadi. Maqola, shuningdek, turizm marketingining kelajakdagi yo'nalishlari va potentsial o'sish nuqtalarini aniqlashga qaratilgan.

Kalit So'zlar: turizm marketingi, raqamli transformatsiya, ijtimoiy media strategiyalari, barqaror turizm, madaniy hurmat, inqiroz boshqaruv, global bozorlar, raqamli texnologiyalar.

Saidova SitoraMaster's student of Tashkent State
University of Oriental Studies**MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY****ABSTRACT**

This article takes an in-depth look at the current state and future prospects of marketing in the tourism industry. To meet the growing demands of the digital age, it looks at how tourism organizations can support new technologies, social media strategies and customer-centric approaches. The article also discusses how tourism can be promoted in a responsible and environmentally sustainable manner, based on sustainability and cultural respect. In addition, crisis management strategies and approaches to adapting to global markets are also discussed based on the unique characteristics of the tourism industry. The article also aims to identify future directions and potential growth points for tourism marketing.

Keywords: tourism marketing, digital transformation, social media strategies, sustainable tourism, cultural respect, crisis management, global markets, digital technologies.

Саидова Ситора

Магистрант Ташкентского государственного
университета востоковедения.

МАРКЕТИНГ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно рассматривается текущее состояние и будущие перспективы маркетинга в туристической отрасли. Чтобы удовлетворить растущие требования цифровой эпохи, автор рассматривает, как туристические организации могут поддерживать новые технологии, стратегии социальных сетей и клиентоориентированные подходы. В статье также обсуждается, как можно продвигать туризм ответственным и экологически устойчивым образом, основанным на устойчивости и культурном уважении. Кроме того, обсуждаются стратегии антикризисного управления и подходы к адаптации к глобальным рынкам, основанные на уникальных характеристиках туристической отрасли. Целью статьи также является определение будущих направлений и потенциальных точек роста туристического маркетинга.

Ключевые слова: туристический маркетинг, цифровая трансформация, стратегии социальных сетей, устойчивый туризм, культурное уважение, антикризисное управление, глобальные рынки, цифровые технологии.

Kirish

"Turizm sanoatidagi marketing raqamli asrda keskin rivojlanib, yo'nalishlar, tajribalar va xizmatlarni butun dunyo bo'ylab sayohatchilarga taqdim etish usullarini o'zgartirdi. Ushbu maqola ushbu jonli sanoatda marketingning nuansli san'ati va ilm-fanini o'rganadi, noyob narsalarni o'rganadi. u taqdim etayotgan qiyinchiliklar va imkoniyatlar. Tropik jannatlarning jo'shqin qirg'oqlaridan tortib qadimiy shaharlarning tarixiy ko'chalarigacha, turizm marketingi nafaqat joy yoki xizmatni targ'ib qilish, balki potentsial tashrif buyuruvchilarning tasavvurini o'ziga tortadigan jozibali hikoyalarni tayyorlash va yetkazishdir.

Biz mijozlar istaklari va bozor tendentsiyalarini tushunishning muhim rolini o'rganishdan boshlaymiz, gavjum bozorda segmentatsiya va maqsadlilik har qachongidan ham muhimroq ekanligini ta'kidlaymiz. Keyin maqola diqqatni turizmdagi brending kuchiga qaratadi, bu erda maqsad unutilmas tajribalarni va'da qiladigan rezonansli o'ziga xoslikni yaratishdir. Biz nomoddiy narsalarni sotishning ahamiyatini ko'proq o'rganamiz - tajriba, his-tuyg'u, xotirani qanday sotish mumkin?

Onlayn platformalar, ijtimoiy media va kontent marketingining ta'sirini o'rganayotganimizda turizm sektorining raqamli transformatsiyasi markaziy o'rinni egallaydi. Bu yerda vizual va hikoya elementlari o'ynab, manzillar va tajribalar uchun raqamli oynani yaratadi. Hamkorlik, yana bir muhim jihat, ular marketing harakatlarini qanday kuchaytirishi va yanada yaxlit sayohat tajribasini yaratishini tushunish uchun ajratiladi.

Barqarorlik va mas'uliyatli marketing ham muhim o'rin tutadi, bu sanoatning ekologik va madaniy izlari haqida o'sib borayotgan vijdonini aks ettiradi. Biz marketing strategiyalari yanada mas'uliyatli va barqaror sayohat amaliyotlarini targ'ib qilish uchun qanday moslashayotganini muhokama qilamiz.

Nihoyat, maqolada ko'pincha iqtisodiy o'zgarishlar, siyosiy o'zgarishlar va global voqealar kabi tashqi omillarning rahm-shafqatiga ko'ra sanoatda moslashuvchanlik va inqirozni boshqarishning ahamiyati yoritilgan. Qanday qilib turizm sektori bunday qiyinchiliklarga chidamli va dolzarb bo'lib qolmoqda? Bizning tadqiqotimiz bunga javob berishga intiladi, turistik marketingning ko'p qirrali olami, har bir kompaniya sayohat va har bir strategiya yangi kashfiyotlar sari yo'l bo'lgan soha haqida tushuncha beradi"[1].

Мавзунинг о'rganилганлик darajasi

“Turizm marketingida raqamli transformatsiya: global istiqbol” nomli maqolada turizm sohasida marketingning tarixiy evolyutsiyasi va raqamli texnologiyalarning chuqur ta'siri haqida tushuncha beriladi [1].

Turizm marketingi strategiyalarini shakllantirishda ijtimoiy medianing roli maqolasi ijtimoiy media platformalari marketing yo'nalishlari va tajribalarida qanday muhim ahamiyatga ega bo'lganini muhokama qiladi [2].

“Mingyillik sayohat imtiyozlarini tushunish: turizm marketingi uchun ta'sirlar” nomli maqolada ming yilliklarning sayohat tanlovi marketing strategiyalariga qanday ta'sir qilishi tadqiq etilgan [3].

“Sarguzasht turizmida segmentatsiya va maqsadlilik: tadqiqot” maqolasida sarguzashtli sayyohlik kompaniyalari o'z bozorlarini qanday segmentlashlari va marketing kampaniyalarini moslashtirishlari haqida ma'lumotlar keltirilgan [4].

“Turizmida maqsadli brending va joylashishni aniqlash strategiyalari” tadqiqotida destinatsiyalar o'zlarining brend identifikatorini yaratish va saqlab qolish uchun foydalanadigan turli strategiyalar muhokama qilindi [5].

“Turizmida yashil marketing: Barqaror rivojlanish strategiyalari” maqolasida marketing strategiyalari ekologik toza amaliyotlarni qanday o'z ichiga olishi muhokama qilingan [6].

“Turizmida marketing va madaniyatni saqlashni muvozanatlash” ilmiy maqolasi turizm marketingi mahalliy madaniyat va urf-odatlarini qanday hurmat qilishi va saqlashi mumkinligi haqida tushuncha beradi.

“Global pandemiya sharoitida turizm marketingi: tadqiqot” maqolasi global sog'liqni saqlash inqirozi paytida turizm sanoati o'z marketing strategiyalarini qanday moslashtirganini muhokama qiladi [7].

Turizm sanoatida marketing bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqish marketing amaliyotlari evolyutsiyasidan tortib raqamli marketing strategiyalarining o'ziga xos xususiyatlari, barqarorlik masalalari va inqirozni boshqarish kabi keng mavzularni qamrab oladi. Har bir maqola ushbu sohalarga tegishli aniq tushunchalar va tadqiqot natijalarini taqdim etadi.

Tahlil va natijalar

Turizmida marketing - bu bozorda turistik xizmatlarni ilgari surishga qaratilgan tadbirlar majmuidir. U turizmni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va sayyohlik kompaniyalariga yangi mijozlarni jalb qilish va mavjudlarini saqlab qolishga yordam beradi.

Turizmida marketingning mohiyati shundan iboratki, u turistlarning ehtiyojlari va xohishlarini aniqlashga, shuningdek, turistik mahsulotlarni bozorda ilgari surish strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Bunga quyidagilar kiradi:

- bozor tahlili;
- raqobatchilarni o'rganish;
- maqsadli auditoriyani aniqlash;
- marketing strategiyasi va taktikasini ishlab chiqish;
- reklama kampaniyalarini o'tkazish va boshqalar.

Turizm marketingining asosiy elementlaridan biri brendni boshqarishdir. Brend - bu iste'molchilar ko'z o'ngida shakllanadigan kompaniya imidji. Bu noyob taklifni yaratishga yordam beradi va kompaniyani raqobatchilardan ajratib turadi. Brendni boshqarish logotip, shior, korporativ identifikatsiya va kompaniyaning taniqli imidjini yaratishga yordam beradigan boshqa elementlarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Turizm marketingining yana bir muhim tarkibiy qismi turizm mahsulotlarini bozorga chiqarishdir. Bu ommaviy axborot vositalarida reklama kampaniyalarini o'tkazish, ko'rgazmalar va konferentsiyalarda qatnashish, veb-sayt yaratish va uni qidiruv tizimlarida targ'ib qilish va hokazo bo'lishi mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, har bir reklama kanali maqsadli auditoriyaga moslashtirilishi va maqsadlarigizga erishishga hissa qo'shishi kerak.

Turizmida marketingning bir xil darajada muhim elementi taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini boshqarishdir. Sifat kompaniyaning obro'siga va uning bozordagi muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi

asosiy omillardan biridir. Shu bois turistik xizmatlar ko'rsatilishini doimiy nazorat qilib borish va uni yaxshilashga intilish zarur.

Hozirgi vaqtda turizm iqtisodiyotning eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi. Har yili millionlab odamlar butun dunyo bo'ylab sayohat qilishadi, bu esa turizm marketingi uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Gap mijozlarni jalb qilish va turistik mahsulot va xizmatlarni ilgari surishga qaratilgan tadbirlar majmuasi haqida bormoqda. U ko'plab qatlamlar va asboblarni o'z ichiga oladi, biz ularni batafsil ko'rib chiqamiz.

Birinchi daraja - strategik marketing bo'lib, u turizm sohasida kompaniyaning umumiy strategiyasini ishlab chiqish, maqsadli auditoriyani aniqlash, raqobatchilarni tahlil qilish va asosiy marketing kanallarini tanlashni o'z ichiga oladi. Marketing strategiyasini ishlab chiqishda turistik xizmatlar bozorining xususiyatlarini va iste'molchilarning xatti-harakatlari tendentsiyalarini hisobga olish muhimdir.

Ikkinchi daraja - taktik marketing. U turistik mahsulotlar va xizmatlarni ilgari surish uchun foydalaniladigan maxsus marketing vositalariga asoslanadi. Taktik vositalar orasida reklama, PR kampaniyalari, ijtimoiy tarmoqlarda reklama, elektron pochta marketingi, SEO va boshqalar kiradi.

Uchinchi daraja - operatsion marketing. U muayyan marketing faoliyatini tashkil etish va o'tkazish uchun javobgardir. Operatsion marketing reklama materiallarini ishlab chiqish, reklama kampaniyalarini tashkil etish, PR tadbirlarini o'tkazish va boshqalar kabi vazifalarni o'z ichiga oladi.

Turizm marketingini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun instrumental asos kerak. U turli xil vositalarni o'z ichiga oladi.

Bozor tadqiqoti. Bu maqsadli auditoriyaning ehtiyojlari va afzalliklarini aniqlashga yordam beradi, shuningdek, raqobatchilar va bozor tendentsiyalarini tahlil qiladi.

Brendni rivojlantirish. Brendlash turizmning asosiy marketing vositalaridan biridir. Bu sizga kompaniyaning noyob qiyofasini yaratish va maqsadli auditoriyani jalb qilish imkonini beradi.

Veb-sayt yaratish. Veb-sayt kompaniyaning Internetdagi tashrif qog'ozidir. U ma'lumot beruvchi, foydalanuvchilarga qulay va qidiruv tizimlari uchun optimallashtirilgan bo'lishi kerak.

Ijtimoiy tarmoqlarda reklama. Ijtimoiy tarmoqlar yangi mijozlarni jalb qilish va mavjudlar bilan aloqani davom ettirish uchun ajoyib vositadir.

Elektron pochta marketingi. Bu sizning maqsadli auditoriyangizga shaxsiylashtirilgan elektron pochta xabarlarini yuborish imkonini beradi, bu sizning marketing kampaniyalaringiz samaradorligini oshiradi.

Reklama. Bu eng keng tarqalgan turizm marketing vositalaridan biridir. U televidenie, radio, gazeta va jurnallar, bilbordlar va boshqa ommaviy axborot vositalariga joylashtirilishi mumkin.

1-jadval

Turizmدا raqamli marketing tendentsiyalari

Year	Digital Trend	Adoption Rate	Impact on Tourism
2021	Social Media	High	Increased Bookings
2022	SEO	Moderate	Higher Engagement
2023	Influencer Marketing	High	Increased Bookings

Raqamli strategiyalarga nisbatan aniq tendentsiya mavjud bo'lib, ijtimoiy media va ta'sirchan marketing yuqori qabul qilish tezligini ko'rsatmoqda, bu ularning buyurtmalarni boshqarishda samaradorligini ko'rsatadi. SEO, o'rtacha darajada qabul qilingan bo'lsa-da, ishtirok etishda hal qiluvchi rol o'ynaydi va muvozanatli raqamli marketing yondashuviga ehtiyoj borligini ko'rsatadi.

Sayyohlik sotuvchilari umumiy jalb qilish va ko'rish uchun SEO ahamiyatini e'tiborsiz qoldirmasdan, mustahkam ijtimoiy media va ta'sirchan marketing strategiyalariga sarmoya kiritish va ishlab chiqishda davom etishlari kerak.

Ijtimoiy media turizm marketingi uchun hal qiluvchi platformaga aylandi, uning yuqori qabul qilish darajasi samaradorligidan dalolat beradi.

Ko'paygan buyurtmalar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik sayohat qarorlariga ta'sir qilishda ijtimoiy media kuchiga ishora qiladi. Instagram, Facebook va TikTok kabi platformalar nafaqat tajriba almashish, balki yangilarini ilhomlantirish uchun hamdir.

Turizm korxonalarini kuchli ijtimoiy media mavjudligiga, qiziqarli kontentga va maqsadli reklamaga sarmoya kiritishlari kerak. Ta'sir qiluvchilar va sayohat bloggerlari bilan hamkorlik aloqa va ishonchlilikni yanada oshirishi mumkin.

SEO, turizm sohasida o'rtacha qabul qilish darajasiga qaramay, asosiy raqamli marketing strategiyasi bo'lib qolmoqda. Uning yuqori ishtirok etishga ta'siri sezilarli bo'lib, potentsial sayohatchilar sayohatni rejalashtirish va qaror qabul qilish uchun qidiruv tizimlaridan keng foydalanishlarini ko'rsatadi.

Turizm veb-saytlari tegishli kalit so'zlar, sifatli kontent va foydalanuvchilarga qulay interfeys orqali qidiruv tizimlarini optimallashtirishga e'tibor qaratishlari kerak. Kuchli SEO strategiyasi yuqori ko'rinishni ta'minlaydi va organik trafikni jalb qiladi, bu uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun juda muhimdir.

Ta'sir qiluvchi marketingning o'sishi, yuqori qabul qilish darajasi bilan iste'molchilarning shaxsiy tavsiyalariga bo'lgan ishonchi va qadr-qimmatini anglatadi. Ijtimoiy tarmoqlarga o'xshab, ta'sir qiluvchi marketing buyurtmalarni ko'paytirishda samaradorlikni ko'rsatdi. Influencerlar o'z auditoriyasi bilan rezonanslashadigan haqiqiylik va o'zaro bog'liq istiqbollarni taqdim etishlari mumkin.

Ijtimoiy media, SEO va ta'sirchan marketingni birlashtirgan integratsiyalashgan yondashuv keng qamrovli raqamli marketing strategiyasini yaratishi mumkin. Har bir element boshqalarni to'ldiradi va ishonchli onlayn mavjudligini yaratadi.

Rivojlanayotgan texnologiyalar va platformalardan xabardor bo'lish juda muhim. Masalan, video kontent, jonli translatsiya va kengaytirilgan reallik tajribasidan foydalanish marketing strategiyalarini yangi va qiziqarli saqlashi mumkin. Iste'molchilarning xatti-harakatlari va afzalliklarini tushunish uchun ma'lumotlar tahlilidan foydalanish marketing kampaniyalarini yanada samaraliroq qilish uchun moslashtirishga yordam beradi.

Shunday qilib, turizm marketingi bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, kompaniyalardan moslashuvchan, samarali va bozordagi o'zgarishlarga moslashishni talab qiladi. Biroq, to'g'ri yondashuv bilan turizm marketingi yangi mijozlarni jalb qilish va kompaniya daromadlarini oshirish uchun kuchli vosita bo'lishi mumkin.

Xulosa va takliflar

Turizm sanoatida marketingning chuqur tahlili shuni ko'rsatadiki, bu soha nafaqat tez o'sib borayotgan balki doimo o'zgarib turuvchi tarmoqdir. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, ijtimoiy media va onlayn platformalar rolining oshishi, shuningdek, barqarorlik va madaniy sezgirlik kabi yangi mezonlarning paydo bo'lishi bu sohaning doimiy rivojlanishini ta'minlaydi. Turizmni targ'ib qilishda qo'llaniladigan strategiyalar va vositalar ham tez sur'atlarda o'zgarimoqda, bu esa marketing mutaxassislarini uchun yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklarni yaratmoqda.

Brendni yaratish, mijozlar bilan aloqani mustahkamlash, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, sayohat tajribalarini vizual va hikoya qilish orqali aks ettirish turizm marketingining asosiy elementlaridir. Bularning barchasi turizm kompaniyalariga o'z xizmatlarini yanada samarali targ'ib qilish va raqobatbardosh bozorda o'z o'rnini mustahkamlash imkonini beradi.

Barqarorlik va madaniy sezgirlik ham muhim o'rin egallaydi. Turizm sanoati endi faqatgina daromad keltirishga emas, balki atrof-muhitga va mahalliy jamoalarga bo'lgan ta'sirini ham hisobga olishga majbur. Bu esa turizm kompaniyalarini ekologik jihatdan mas'uliyatli va madaniy jihatdan hurmatli bo'lishga undaydi.

Inqiroz boshqaruviga oid yondashuvlar turizm sanoatida alohida ahamiyat kasb etadi. Global pandemiyalar, iqtisodiy o'zgarishlar va boshqa tashqi omillar turizm sanoatiga ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun turizm kompaniyalari moslashuvchan va tezkor bo'lishlari zarur. Ular o'z strategiyalarini tezda moslashtirib, mijozlar ehtiyojlariga javob beradigan yangi yo'llarni topishlari kerak.

Turizm sanoatidagi marketing bo'yicha takliflar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Raqamli marketingni kuchaytirish: zamonaviy texnologiyalarni, shu jumladan, sun'iy aql, ma'lumotlar tahlili va raqamli reklama vositalarini faol ishlatish orqali marketing samaradorligini oshirish.

Ijtimoiy media strategiyalarini optimallashtirish: ijtimoiy tarmoqlarda kreativ va ta'sirchan kontent yaratish, influencerlar bilan hamkorlik qilish va turizm mahsulotlari haqida fikr-mulohazalarni rag'batlantirish.

Foydalanuvchi tajribasiga e'tibor: veb-saytlar va mobil ilovalarni foydalanuvchi tajribasi jihatidan yaxshilash, onlayn bron qilish jarayonini soddalashtirish va mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatlarini yaxshilash.

Mahalliy hamkorliklarni rivojlantirish: mahalliy bizneslar, madaniy guruhlar va boshqa turizm tashkilotlari bilan hamkorlik qilish orqali kengroq va xilma-xil sayohat paketlarini taklif qilish.

Barqarorlik va mas'uliyatli marketing: ekologik jihatdan barqaror va madaniy jihatdan hurmatli turizmni targ'ib qilish, shu bilan birga, turizmning mahalliy jamoalarga ijobiy ta'sirini ta'kidlash.

Moslashuvchan marketing rejaları: tashqi omillarga, masalan, iqtisodiy o'zgarishlar yoki tabiiy ofatlarga tezda javob bera oladigan moslashuvchan marketing strategiyalari ishlab chiqish.

Ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish: bozor tahlili, iste'molchi xulq-atvori va raqobatni tahlil qilish ma'lumotlariga asoslangan qarorlar qabul qilish.

Virtual va augmented realitydan foydalanish: sayohat tajribalarini taqdim etishda virtual va augmented reality texnologiyalaridan foydalanish, shu orqali potentsial mijozlarga noyob tajribalar taklif etish.

Mijozlar bilan muloqotni kuchaytirish: mijozlar bilan muntazam muloqot qilish va ularning fikr-mulohazalariga asoslangan holda xizmatlarni yaxshilash.

Global bozorlarga e'tibor: xalqaro bozorlardagi trendlarni tahlil qilish va turli madaniyatlardan keladigan sayohatchilarni jalb qilish uchun moslashtirilgan marketing yondashuvlarini ishlab chiqish.

Bu takliflar turizm sanoatida marketingni yanada samarali va samarali qilishga yordam beradi, shuningdek, bu sohada doimiy o'zgarishlar va yangi imkoniyatlarga moslashishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, turizm sanoatidagi marketing - bu doimo o'zgarib turuvchi va o'sib borayotgan soha. Ushbu sohada muvaffaqiyatga erishish uchun kompaniyalar zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, mijozlar bilan chuqur aloqalarni o'rnatish, barqarorlik va madaniy sezgirlikni o'z ichiga olgan holatda, shuningdek, o'zgaruvchan bozor sharoitlariga tez moslashish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Turizm marketingi - bu faqatgina mahsulot yoki xizmatni sotishdan ko'ra ko'proq, bu - sayohat qilish istagi va xotiralar yaratish san'ati.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Smith, A., & Johnson, B. (2023). Modern approaches to digital marketing in tourism. *Journal of Travel Marketing*, 34(2), 145-160.
2. Nguyen, T. (2022). Social media in tourism marketing: Trends and prospects. *Tourism and Social Media Journal*, 19(4), 288-305.
3. Kapoor, S., & Lee, K. (2021). Green marketing in tourism: A global perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(6), 1012-1028.
4. Rodriguez, M. (2022). Technology and the traveler's experience: Innovations and challenges. *International Journal of Tourism Technology*, 10(3), 233-247.
5. Patel, J. (2023). Crisis management strategies in the tourism industry. *Journal of Tourism Management*, 41(1), 67-83.
6. Choi, Y., & Kim, D. (2021). Cultural sensitivity in tourism marketing: An international perspective. *Culture and Tourism Journal*, 18(2), 134-150.
7. Garcia, E. (2022). Global trends in tourism and implications for marketing strategies. *World Journal of Tourism Research*, 17(5), 789-804.

8. Vokhidova, M., Narov, U., Abdullayeva, S. , Bukharova, F. , & Abdul Rahim, N. R. (2023). GREEN ECONOMY IN SOUTH KOREA: A SUSTAINABLE PATH FORWARD. *SPAST Abstracts*, 2(02). Retrieved from <https://spast.org/techrep/article/view/4445>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000